

UNIVERSIDADE FUMEC
FACULDADE DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS
MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E
GESTÃO DO CONHECIMENTO

**DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: RELAÇÃO ENTRE
GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DE
PROCESSOS EM PROJETOS.**

SERGIO CALDEIRA AMARAL

Belo Horizonte - MG

Outubro 2013

SERGIO CALDEIRA AMARAL

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: RELAÇÃO ENTRE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS EM PROJETOS.

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Mestrado Profissional em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento da Universidade FUMEC como requisito parcial para obtenção do grau de mestre.

Área de Concentração: Gestão de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento.

Linha de Pesquisa: Tecnologia e Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Ziviani

Coorientadora: Profa. Dra. Cristiana Fernandes De Muyllder

RESUMO

A Tecnologia da Informação (TI) é um recurso capaz de melhorar o desempenho organizacional, quando combinado com melhores práticas de governança e em organizações adepta a uma gestão eficiente dos processos. Porém, percebe-se uma grande dificuldade das empresas em mensurar os impactos de investimento em TI, assim como a ausência de instrumentos para esta medição que ajude as organizações a avaliar a relação entre desempenho organizacional, a governança de TI e a gestão de processos para atender os projetos. A partir da teoria de análise de equações estruturais, um novo modelo a ser validado nesta pesquisa, que combina dois instrumentos desenvolvidos pelos pesquisadores Ortiz (2003), Prybutok e Spink (1999) e McCormack (2001), pode auxiliar nesta avaliação. Para o desenvolvimento da pesquisa, a coleta dos dados utilizará como referência o perfil de profissionais de TI de cinco empresas que desenvolvem soluções para o setor bancário nacional. A análise dos dados coletados na pesquisa será feita com a utilização da técnica de modelagem de equações estruturais, *Structural Equation Modeling* (SEM). A coleta terá como referência o instrumento desenvolvido na tese de doutorado de Ortiz (2003).

Palavras-Chaves: Desempenho Organizacional. Governança Corporativa. Governança de TI. Gestão de Processos em Projeto. Modelo de Equações Estruturais.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Processos do COBIT	27
Quadro 2: Os estágios da evolução para a organização por processos.....	38
Quadro 3: Definição das variáveis do modelo de equações estruturais	58
Quadro 4: Relação das empresas participantes da pesquisa	61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Integração Governança Corporativa x Governança de TI	15
Figura 2: Fatores motivadores da Governança de T.I	19
Figura 3: Impacto estratégico da Tecnologia da informação	20
Figura 4: O ciclo da Governança de T.I	21
Figura 5: Os domínios e componentes da Governança de TI.....	22
Figura 6: Framework COBIT® 5	24
Figura 7: Domínios do COBIT no framework	25
Figura 8: Ciclo de melhoria contínua Plan Do Check Act (PCDA) com os processos do COBIT	26
Figura 9: Processos do ITIL v.3	28
Figura 10: Gestão de processos transversais versus Gestão por processos transversais	36
Figura 11: Sales and service processes (the ‘process cube’)	39
Figura 12: A medição do desempenho como parte da gestão do desempenho	42
Figura 13: Visão geral do BSC como um sistema de Gestão Estratégica	45
Figura 14: Domínios da Dimensionalidade do Desempenho	46
Figura 15: Relação entre construtos e principais autores	49
Figura 16: IT GAP proposed research model using fit as Mediation.....	50
Figura 17: A schematic representation of fit as covariation.....	51
Figura 18: Proposta de adaptação do modelo de Ortiz.....	52
Figura 19: Proposta de adaptação do modelo de Ortiz.....	54

LISTA DE SIGLAS

GC – Governança Corporativa

T.I – Tecnologia da Informação

IBCA - Instituto Brasileiro de Conselhos de Administração

COSO – *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*

BIS - *Bank for International Settlements*

PMBOK® - *Project Management Body of Knowledge*

PMI - *Project Management Institute*

PMP - *Project Management Professional*

SMART – *Strategic Measurements, Analysis and Report Technique*

BSC - *Balanced Scorecard*

IGTI - Instrumento de Governança de TI

IGPR - Instrumento de Gestão de Processos

IPOG - Instrumento de Performance Organizacional

ISACA - *Information Systems Audit & Control Association*

OGC - *Office for Government Commerce*

COBIT – *Control Objectives for Information and Related Technology*

PCDA - *Plan Do Check Act*

ISACF - *Information Systems Audit and control foundation*

CCTA - *Central Computer and Telecommunications Agency*

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	7
1.1	Formulação do problema de pesquisa.....	8
1.2	Objetivos.....	8
1.3	Justificativa.....	9
1.4	Delimitação do escopo.....	9
1.5	Estrutura do trabalho.....	10
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	11
2.1	Governança Corporativa - conceitos e objetivos.....	11
2.2	A Governança da TI.....	17
2.2.1	Modelos de referência em Governança de TI.....	23
2.2.1.1	COBIT – <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i>	23
2.2.1.2	ITIL – <i>Information Technology Infrastructure Library</i>	27
2.3	O ciclo de vida da Governança de TI.....	29
2.3.1	Gestão de projetos.....	29
2.3.2	Gestão de processos em projetos.....	31
2.3.2.1	Classificação de processos.....	33
2.3.2.2	Gerenciamento dos processos.....	34
2.4	Desempenho organizacional.....	40
2.4.1	O Processo de gestão de desempenho organizacional.....	41
2.4.2	Os sistemas de medição de desempenho organizacional.....	43
2.4.3	Os modelos para a medição de desempenho organizacional.....	44
2.4.3.1	<i>Balanced Scorecard</i> – BSC.....	44
2.4.4	Desempenho ou eficácia organizacional?.....	45
2.4.5	Dimensões do desempenho organizacional.....	46
2.4.6	A decomposição do desempenho organizacional.....	47

2.4.7	Valor dos processos para a organização.....	47
3.	MARCO TEÓRICO	49
4.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	59
4.1	Caracterização da Pesquisa	59
4.2	Método e coleta dos dados.....	60
4.3	População e amostra	60
4.4	Pré-teste	62
4.5	Análise e validação dos dados	62
5.	CRONOGRAMA E ORÇAMENTO.....	64
	REFERÊNCIAS	65
	ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA.....	70

1. INTRODUÇÃO

O alinhamento entre a estratégia da organização e de TI no contexto que visa agregar valor para o negócio tem sido objetivo de estudo nas últimas décadas das empresas em todo o mundo. Nesse sentido, as organizações reforçam a importância dada ao uso e inovação constante da tecnologia dentro de um contexto estratégico e não meramente operacional, porque o atual cenário empresarial está em busca de evoluções constantes, que imprimem a necessidade de ações gerenciais, sendo de extrema relevância quando dos estudos estratégicos (FLÔRES, 2004).

No cenário complexo de relações entre stakeholders e membros da organização, a GC surge como mecanismo de controle e transparência, fazendo com a companhia transmita maior clareza e credibilidade aos stakeholders. Desse modo, estruturas são criadas para permitir que os objetivos da organização e o monitoramento do seu desempenho garantam a concretização de suas metas (FLÔRES, 2004).

Magalhães e Pinheiro (2007) ressaltam que o mercado estabelece uma série de desafios para os *chiefs information officer* (CIOs), no sentido de alinhar a área de TI às demais áreas de negócio da organização, assegurando o direcionamento estratégico pretendido por seus membros. Obtido esse alinhamento, agrega-se valor ao produto e/ou serviço e maior visibilidade no mercado para obtenção novos negócios.

De acordo com Weill e Ross (2006), estudos recentes têm levantado indícios que empresas que possuem bons modelos de governança de TI apresentam resultados superiores aos de seus concorrentes, principalmente porque há consistência no processo de tomada de decisão em relação a TI e aos negócios vinculados à tecnologia.

As empresas que implantam bons modelos de governança de TI possuem mecanismos, tais como, comitês, participação da tecnologia na elaboração do plano estratégico, processos definidos para aprovação e condução de projetos alinhados com a missão, estratégia, valores e cultura da organização. (WEILL e ROSS, 2006)

Para Ortiz (2003), os executivos vêm tentando encontrar a melhor maneira de gerenciar a TI, acrescentado a ela os conceitos de eficiência e eficácia próprios das atividades de apoio empresarial.

Assim, pretende-se nesta pesquisa avaliar relação existente entre o desempenho organizacional, a governança de TI e a gestão de processos em projetos, além de analisar os mecanismos de governança de TI mais difundidos entre as empresas que desenvolvem soluções para cinco bancos brasileiros.

1.1 Formulação do problema de pesquisa

A maioria das empresas com habilidades para desenvolver serviços de tecnologia da informação, para o setor bancário ou não, possuem algum processo ou modelo originário da governança de T.I ou do gerenciamento de T.I. (ASSIS, 2011). Mesmo sabendo, os mesmos não são plenamente do conhecimento dos gestores das organizações, fazendo com que uma boa parte dos modelos formais da governança de T.I sejam aproveitados. (WEILL; ROSS, 2004).

Alinhada a esta ausência de alguns modelos da governança de T.I, uma gestão de T.I insuficiente e práticas de gestão de processos em projetos adaptadas para atender um determinado produto e/ou serviço é que nasce o problema de pesquisa. **Qual a relação entre governança de TI e gestão de processos em projetos de empresas parceiras no desenvolvimento de soluções financeiras com foco em desempenho organizacional?**

O desempenho destas empresas será observado neste trabalho, na medida em que esta relação entre os constructos se posicionarem num direcionamento único, visando agregar valor ao negócio destas empresas.

1.2 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é **analisar o alinhamento da tecnologia da informação com a gestão de processos em projetos, das empresas desenvolvedoras de soluções**

financeiras para o setor bancário nacional, tendo como foco o desempenho organizacional destas empresas.

E para suportar o problema de pesquisa, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Avaliar as relações entre a governança de T.I, gestão de processos em projetos e o desempenho organizacional;
- Mensurar o comportamento das variáveis de processo em relação à adaptação ao modelo proposto;
- Identificar os fatores de desempenho das empresas pesquisadas;
- Validar as hipóteses entre os três construtos.

1.3 Justificativa

A pesquisa é justificada pelo grande interesse das organizações em avaliar o desempenho global em relação às práticas de governança de T.I e gestão de processos, sejam elas em quaisquer níveis da organização. A T.I passa a ter relevância no processo de decisão sobre novos investimentos, sejam para atender uma necessidade interna ou as exigências do mercado para os novos clientes. Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa validará um modelo existente, modificando uma das três variáveis do modelo original (ORTIZ, 2003), com dados provenientes de cinco empresas provedoras de serviço de tecnologia para o setor bancário nacional. Ressalta-se ainda que este tipo de pesquisa, relacionando os construtos desempenho organizacional, governança de TI e gestão de processos em projeto não foi realizado em organizações brasileiras que desenvolvem serviços de soluções de TI para bancos.

1.4 Delimitação do escopo

A pesquisa será aplicada nos profissionais de TI (analistas de sistemas, implementadores, gerentes de projeto, líderes, analistas de processos/negócios e demais profissionais envolvidos na entrega de produto e/ou serviço) de cinco empresas que desenvolvem soluções financeiras para o setor bancário nacional.

1.5 Estrutura do trabalho

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, que demonstra fases da pesquisa em relação aos capítulos da dissertação.

Na introdução serão apresentados o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa do trabalho e a delimitação do escopo.

No segundo capítulo haverá uma revisão da literatura sobre os constructos desta pesquisa, contemplando a Governança corporativa, governança de T.I, gerenciamento de processos em projetos e o desempenho organizacional das empresas desenvolvedoras de soluções financeiras para o setor bancário nacional.

O terceiro capítulo contemplará o marco teórico, relacionando os principais autores aos três construtos e apresentaremos o modelo original de ORTIZ (2003), com a mudança para um novo modelo atribuindo a variável “gestão de processos” em substituição a “alinhamento de negócio”, assim como os mecanismos para validação do modelo proposto.

No quarto capítulo será demonstrada a metodologia de pesquisa, sua caracterização, o planejamento da pesquisa dentro das empresas objeto do trabalho, incluindo a análise do pré-teste com o objetivo de validar o questionário de pesquisa. Ainda neste, apresentaremos o diagnóstico dos resultados após a adaptação do modelo de ORTIZ (2003) e validação do modelo proposto nas empresas inseridas no contexto da pesquisa.

No quinto e último capítulo será apresentada a conclusão da pesquisa, as limitações, casos existam e um direcionamento para estudos futuros.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica, utilizada para elucidar o problema de pesquisa proposto e suportar o relacionamento entre os três principais construtos, está dividida em quatro grandes tópicos, sendo eles: **Governança Corporativa** - conceitos e objetivos; **Governança da TI** e os principais modelos de governança, como COBIT e ITIL, **o ciclo de vida da governança de TI**, com fundamentos sobre gestão de projetos, gestão de processos contemplando sua classificação e gerenciamento, **o desempenho organizacional**, envolvendo as formas de realizar a gestão do desempenho, o sistemas de medição de desempenho, o modelo *Balanced Scorecard*, as dimensões do desempenho e por último o valor dos processos para as organizações.

Nas próximas seções, autores e pesquisadores renomados lançarão luzes sobre estes temas que irão contextualizar o leitor no entendimento deste trabalho.

2.1 Governança Corporativa - conceitos e objetivos

O tema Governança Corporativa passou a ser objeto de estudos mais expressivos a partir de 2002, quando foi publicada a *lei Sarbanes-Oxley*, impulsionada pelos escândalos financeiros, como da empresa de energia Enron, WorldCom e da Editora Maxwell nos EUA. No Brasil, as práticas de G.C foram motivadas pela liquidação dos Bancos Nacional e Econômico, além das falências da Mesbla, Encol e Transbrasil, ressalta Pereira (2008). “A governança corporativa almeja elevar o valor das organizações”. A afirmativa de Coombes; Watson (2000); Riotto (2008) *apud* Assis (2011) exalta a profundidade como o tema é tratado nas organizações de todo o mundo, que buscam transparência, integridade e confiabilidade nos negócios.

De acordo com Flores (2004) a governança é o mecanismo que os stakeholders possuem, para garantir na organização, o nível de transparência e relacionamento ético com o mercado, passando pelos acionistas, conselho diretor e outras partes interessadas.

Os princípios da Governança corporativa, de acordo com o IBGC (2010) e Fernandes; Abreu (2012, p. 27) são:

- **Transparência:** Mais do que a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos.
- **Equidade:** Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas (stakeholders).
- **Prestação de Contas (accountability):** Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões.
- **Responsabilidade Corporativa:** Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.

Assim como os princípios fortemente destacados pelo IBGC (2010) devem ser seguidos pelas empresas com participação em Bolsa de Valores, Andrade e Rosseti (2011) apontam as melhores práticas de G.C que devem ser integradas nestas empresas com destaque para os aspectos vinculados ao direito dos acionistas e aos processos de governança.

No campo do direito dos acionistas, as melhores práticas apontam para a diretriz de “uma ação, um voto”. A proposta direciona para que todo acionista participe das votações de maior relevância da empresa.

No campo do processo, destaque para a sugestão do código IBGC contemplando avaliações formais com periodicidade anual do conselho e dos conselheiros de administração.

Para Andrade e Rossetti (2011, p. 461), as melhores práticas do IBGC podem ser resumidas assim:

a) **Propriedade:**

- Adoção do conceito “uma ação, um voto”.
- Acessibilidade de todos os acionistas aos acordos entre sócios.
- Assembleia Geral como órgão soberano.
- Transferência de controle a preços transparentes e estendidos a todos os acionistas (*tag along*).
- Solução de conflitos preferencialmente por meio de arbitragem.

- Manutenção de alta dispersão (*free float*) das ações em circulação.

b) Conselho de Administração:

- Recomendável para todas as companhias.
- Normatização por regimento interno, com clara definição das funções.
- Chairman e CEO não acumulam funções.
- Criação de comitês especializados
- Número de membros entre 5 e 9, em sua maioria independentes.
- Definição clara das qualificações dos conselheiros.
- Processos formais estabelecidos.

c) Gestão:

- Escolha e avaliação formal dos gestores pelo Conselho de Administração.
- O CEO como responsável pela execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração.
Outros diretores executivos com indicação do CEO e aprovação do conselho.
- Relacionamento transparente com todos os *stakeholders*.
- Prestação de contas com clareza, transparência e objetividade.
- Responsabilidade pela geração de relatório anual.
- Responsabilidade pela criação do código de conduta corporativo.

d) Auditoria independente:

- Obrigatória
- Independência em relação à companhia.
- Verificar se as demonstrações financeiras refletem a realidade da companhia.
- Plano de trabalho determinado pelo Conselho de Administração.

e) **Conselho fiscal:**

- Órgão não obrigatório, eleito pelos acionistas.
- Composto por profissionais com conhecimento do campo de atuação da companhia.
- Atuação sob regimento interno.
- Agenda complementar de cooperação com as auditorias interna e independente.

Com o objetivo de tornar efetivos os princípios da Governança Corporativa, muitas empresas não adotam seus mecanismos de controle interno e gestão de risco. Em substituição, utilizam o COSO – *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (Comitê das organizações Patrocinadoras), ressalta Fernandes e Abreu (2012).

O COSO foi criado pela iniciativa privada e a uma entidade sem fins lucrativos e atua fortemente no sentido de melhorar os relatórios financeiros através dos princípios da ética, efetividade nos controles internos e da G.C. (FERNANDES e ABREU, 2012).

Para Fernandes e Abreu (2012), o COSO possui algumas categorias de objetivos que reforçam a necessidade de um controle interno estruturado no alto escalão das organizações, passando pelo conselho de administração, executivos ou outro nível funcional responsável por informações relevantes ao mercado. Estas categorias são:

- **Eficiência e eficácia das operações:** Proteção de seus ativos prevenção de eventuais fraudes ou erros.
- **Confiabilidade das demonstrações financeiras:** Precisão e clareza nas informações de cunho financeiro e contábil.
- **Conformidade com as leis e regulamentos vigentes:** Adesão total as normais legais vigentes e as políticas administrativas da empresa.

No próximo subitem deste capítulo, descreveremos sobre a governança de TI e como os fundamentos da G.C integram com a governança de TI. Na figura 1, Fernandes e Abreu (2012) reforça importância desta integração:

Figura 1: Integração Governança Corporativa x Governança de TI
 Fonte: Fernandes; Abreu (2012, p. 27)

A figura 1 mostra como são criadas as restrições das operações de serviços e projetos de T.I. Partindo do mecanismo de controle e risco, observa-se o risco de não existir um método de gestão do projeto de T.I. Assim, esta passa a ter a responsabilidade de desenvolver método que passará pelo controle interno, para verificar a aderência do método ao projeto.

No contexto de aprimoramento e foco em “controles internos”, existem dois regulamentos que afetam diretamente as empresas de capital aberto e as instituições financeiras. Referimo-nos a lei Sarbanes-Oxley e o Acordo da Basileia II, respectivamente. De acordo com Fernandes e Abreu (2012), ambas as regulamentações têm impacto direto na Governança de TI, pois dependendo da organização, estas regulamentações devem ser inseridas no contexto do alinhamento estratégico.

A lei Sarbanes-Oxley motivada pelos escândalos financeiros já citados em parágrafos anteriores tem como objetivo principal a proteção dos investidores no mercado de capitais nos EUA em eventuais fraudes contábeis e financeiras das empresas de capital aberto, assegurando para estas empresas fraudadoras penalidades previstas na lei, como afirma Fernandes e Abreu (2012).

Ainda de acordo com Ramos (2004) *apud* Fernandes e Abreu (2012, p. 28), a lei tem como foco principal os “controles internos sobre relatórios financeiros”, sendo assim definido.

O termo “controle interno sobre relatórios financeiros” é definido como processo projetado por ou sob a supervisão do principal executivo e do principal responsável pelas finanças do emitente, ou pessoas que desempenham funções similares, efetivados pelo comitê de diretores do emitente, pela gerência ou outras pessoas, para prover garantia razoável relacionada à confiabilidade de emissão de relatórios financeiros e à preparação de relatórios financeiros para depósitos externos, de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceitos.

A lei Sarbanes-Oxley é composta ainda por onze títulos sobre formas e regras de atuação das empresas, incluindo as penalidades e obrigações dos responsáveis.

O segundo regulamento é Acordo da Basileia II, estabelecido pelo conhecido “Banco Central dos Bancos Centrais”, *Bank for International Settlements – BIS*, com sede na cidade suíça da Basileia. Para Fernandes e Abreu (2012, p. 35), o acordo possui praticamente três pilares de sustentação, que visam determinar os requisitos de capital mínimo para as instituições financeiras, em função dos seus riscos de crédito e operacionais. São eles:

1°. Estabelece regras e procedimentos para cálculo dos requisitos de capital, tendo em vista os riscos de crédito e operacionais, de acordo com a aplicação de abordagens distintas de avaliação e mitigação de riscos.

2°. Estabelece regras para que os bancos centrais de cada país executem auditorias nas instituições financeiras, visando avaliar a aplicação dos métodos de gestão de risco e avaliação e mitigação dos riscos de crédito e operacionais, assim como a emissão de informações para o mercado acerca da exposição do risco da instituição.

3°. Estabelece regras para a comunicação com o mercado, dos requisitos mínimos de capital, face aos riscos e aos métodos e resultado de avaliações de riscos, conforme estabelecido no primeiro pilar.

A GC ganhou visibilidade no Brasil com o início dos trabalhos do Instituto Brasileiro de Conselhos de Administração (IBCA), no final de 1995, um importante marco para a difusão das boas práticas de GC, como ressalta Andrade; Rosetti, 2011.

Inicialmente, o foco do IBCA era a capacitação e/ou formação dos *outsiders* para atuação em conselhos de alta performance, que possuía somente o papel de cumprir os formalismos legais e burocráticos. Em 1999, o IBCA ampliou seus objetivos inaugurais, lançando seu primeiro “Código de melhores práticas de GC” e mudou sua denominação para Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), com o anúncio de novas diretrizes institucionais:

- Ser referência nacional em governança corporativa.
- Formar profissionais qualificados para serem membros dos conselhos de administração das companhias.
- Capacitar outros profissionais das companhias para disseminarem as boas práticas da governança.
- Treinar os órgãos de governanças das empresas, com o foco na excelência.
- Promover pesquisas sobre a Governança Corporativa.
- Contribuir para que os valores da boa governança sejam adotados nas empresas.

Para Weill e Ross (2006), o alcance da governança efetiva passa pela compreensão de vários princípios, que devem estar ajustados à educação da equipe de alta gerência sobre o mecanismos de governança e como eles se combinam. A governança de TI é um destes elementos essenciais à GC.

2.2A Governança da TI

Uma das definições mais apropriadas para Governança de TI pode ser encontrada no *Information Technology Governance Institute* (ITGI, 2013). “A governança de TI é uma parte integrante da governança corporativa e consiste nas estruturas de liderança, organizacionais e processos que garantam que a organização de TI sustente e amplie as estratégias e objetivos da organização”.

Para (Lee; Lee, 2009) a Governança de TI possui mecanismos fortes de controles e transparência derivados da governança corporativa, mas também possui raízes com a gestão da TI, no que diz respeito à eficiência e eficácia.

De acordo com Fernandes e Abreu (2012), a Governança de TI possui como objetivo principal o alinhamento da TI aos requisitos do negócio. Nesta linha, a avaliação dos riscos da TI ao negócio da empresa deve ser considerada e a existência de mecanismos de continuidade dos serviços prestados também deve ser parte integrante deste alinhamento.

Fernandes e Abreu (2012) desdobram novos objetivos do principal, que demonstram mais solidez na relação entre a Governança de TI e área de negócios. São eles:

- Promover o posicionamento mais claro e consistente da TI em relação às demais áreas de negócios da empresa;
- Promover o alinhamento e a priorização das iniciativas de TI com a estratégia de negócio;
- Promover o alinhamento da arquitetura de TI, sua infraestrutura e aplicações às necessidades do negócio, em termos de presente e futuro;
- Promover a implantação e melhoria dos processos operacionais e de gestão necessários para atender aos serviços de TI, conforme padrões que atendam às necessidades do negócio;
- Prove a TI da estrutura de processos que possibilite a gestão do seu risco e *compliance* para a continuidade operacional da empresa;
- Promover o emprego de regras claras para as responsabilidades sobre decisões e ações relativas à TI no âmbito da empresa;

Conceituado a TI e dada a sua importância para as organizações, passa-se a tratar da governança. Weill e Ross (2006, p. 8) definem governança de TI como “a especificação dos direitos decisórios e do *framework* de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI”. A governança de TI, quando corretamente planejada, proporciona mecanismos de transparência nas decisões da alta gerência, o que implica numa estabilidade comportamental capaz de estimular atitudes desejáveis na organização. Os autores ressaltam que toda empresa precisa tomar cinco decisões sobre a TI. São elas: os princípios de

TI; a arquitetura de TI; a infra-estrutura de TI; as necessidades de aplicações do negócio; e os investimentos e a priorização da TI (WEILL; ROSS, 2006).

Figura 2: Fatores motivadores da Governança de T.I

Fonte: Adaptado de Fernandes; Abreu (2012, p. 7)

A figura 2 mostra os vários fatores que motivam a Governança de T.I. Independente destes fatores, o princípio da ética e transparência da administração continua sendo o principal motivador no ambiente de T.I nas organizações.

Figura 3: Impacto estratégico da Tecnologia da informação
 Fonte: Adaptado de Fernandes; Abreu (2012, p. 10)

A figura 3 mostra que a TI é estratégica para o negócio quando a TI tem alto impacto nas operações chaves do presente e alto impacto das operações chaves do futuro.

Quando o dia a dia do negócio depende da TI e o seu futuro não, a TI tem alto impacto nas operações chaves e baixo impacto nas estratégias chaves, temos aí a intensão de uma fábrica para o negócio.

A TI não é essencial para o negócio quando tem baixo impacto nas operações chaves e também nas estratégias chaves. Nesta situação, a TI é meramente executora de tarefas de suporte a operação.

A TI possui papel de agente de mudança quando tem baixo impacto nas operações chaves e alto nas estratégias. A TI neste cenário apoia o direcionamento futuro da empresa. (FERNANDES e ABREU, 2012, P. 10)

Figura 4: O ciclo da Governança de T.I
 Fonte: Adaptado de Fernandes; Abreu (2012, p. 13)

Na figura 4 destaca o **alinhamento estratégico e *compliance*** como sendo o planejamento estratégico da TI, considerando as estratégias que a empresa possui de produtos e/ou serviços em seu setor de atuação, conciliando com os *compliance* externos como o Sarbanes-Oxley e o Acordo da Basileia.

No ciclo seguinte de **decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos** destacam-se os gestores da organização que irão determinar quais são os projetos mais importantes e quais recursos serão alocados.

A etapa de **estrutura, processos, operações e gestão** contempla a estrutura organizacional e funcional da TI, os processos de gestão e operação dos produtos e serviços de TI, alinhados com as necessidades estratégicas e operacionais da empresa.

O último ciclo de **gestão do valor e do desempenho** reúne todos os indicadores de resultados dos processos envolvidos, produtos e serviços da TI, mostrando o quanto a TI representa para o negócio da empresa. (FERNANDES e ABREU, 2012, p. 13)

Figura 5: Os domínios e componentes da Governança de TI
 Fonte: Adaptado de Fernandes; Abreu (2012, p. 16)

A figura 5 mostra os vários componentes da Governança de TI que integrados permitem o desdobramento da estratégia de TI até a operação dos produtos e serviços similares.

2.2.1 Modelos de referência em Governança de TI.

A diversidade de estruturas montadas facilitam o fornecimento de informação e indicadores capazes de auxiliar os executivos na tomada de decisão e a identificar um norte a ser seguido. As estruturas mais utilizados pelo mercado para auxiliar os gestores na governança de TI são: COBIT e ITIL.

2.2.1.1 COBIT – *Control Objectives for Information and Related Technology*

O COBIT é um modelo para implantação e auditoria de controles de TI, desenvolvido pelo ISACA (*Information Systems Audit & Control Association*) e mantido pelo ITGI. O modelo dispõe da melhores práticas visando garantir entregas adequadas da TI, a partir de uma perspectiva de negócio, tendo um foco mais acentuado no controle que na execução (FERNANDES e ABREU, 2012, p. 210).

A primeira versão do COBIT foi criada em 1994 pela ISACF¹, evoluindo para versões posteriores em 1998 (versão dois), 2000 (versão três), 2005 (versão quatro), 2007 (versão 4.1) e finalmente em 2012 para a versão atual (5.0).

Segundo Fernandes e Abreu (2012), o COBIT tem características genéricas que representam todos os processos da TI, mas com pontos marcantes no requisitos de negócio, orientação por processos, utilização intensiva de controles e direcionamento pelas medições de indicadores.

O COBIT é estabelece mecanismos de integração e harmonia com outros modelos, provendo um modelo amplo de Governança de TI que contempla o planejamento e alinhamento estratégico, assim como os processos de operação, infraestrutura, desenvolvimento de software, monitoramento e avaliação dos objetivos alcançados, conforme figura 6.

¹ *Information Systems Audit and control foundation*, ligado à ICASA – acesso por meio do site: <http://www.isaca.org> em 22/09/2013

Figura 6: Framework COBIT® 5

Fonte: COBIT® 5, © 2012 ISACA® Todos direitos reservados.

De acordo com Fernandes e Abreu (2012), a estrutura do COBIT está amparada em quatro domínios, descritos a seguir e ilustrados na figura 7.

- **Planejamento e organização** (PO) identifica como a TI pode contribuir para os requisitos de negócios e envolve diretrizes como alinhamento estratégico, gerenciamento dos riscos, metas para a TI e otimização de recursos;
- **Aquisição e implementação** (AI) envolve a determinação, desenvolvimento e aquisição de serviços;
- **Entrega e suporte** (DS²) endereça a entrega conforme os parâmetros básicos de prazo, custo e escopo acordados, incluindo gerenciamento da segurança e da comunidade, suporte e manutenção, gestão de dados e da infraestrutura;
- O domínio **monitoração e avaliação** (ME³) relaciona-se à monitoração da qualidade das entregas da TI, e envolve acompanhamento e auditorias internas e externas dos processos.

² A Sigla “DS” vem do inglês *Delivery and Support*.

³ A Sigla “ME” vem do inglês *Monitor and Evaluate*.

A figura 7 ilustra a interação entre estes domínios na estrutura do COBIT.

Figura 7: Domínios do COBIT no framework
 Fonte: Fernandes e Abreu, 2012, p. 214

Tendo como âncora a clássica visão do ciclo de melhoria contínua *Plan Do Check Act* (PCDA), o COBIT apresenta os seus 34 processos distribuídos nos quatro domínios, conforme apresentados no QUADRO 01 e ilustrados da figura 8.

Figura 8: Ciclo de melhoria contínua Plan Do Check Act (PCDA) com os processos do COBIT

Fonte: <http://itgovernance.com/259/index.php/85-itgn/35-seminars> - Acesso feito no dia 20/09/2013 as 22:46

Para Fernandes e Abreu (2012), o conjunto dos 34 processos contemplam objetivos de controle associados a fatores críticos de sucessos e com foco em gestão. Estes processos podem ser desdobrados em objetivos de controle específicos para a implantação do modelo por completo. O COBIT determina “o que fazer” para desenvolver estas estruturas de Governança de TI nas organizações. O COBIT tem uma visão abrangente dos processos de Governança de TI, sendo considerado um dos modelos mais utilizados pelo mercado, principalmente após a inserção das regulamentações da lei Sarbanes-Oxley.

Quadro 1 – Processos do COBIT

PO – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	
PO1	Definir um plano estratégico de TI
PO2	Definir arquitetura da informação
PO3	Determinar a direção tecnológica
PO4	Definir organização, processos e relacionamentos de TI
PO5	Gerenciar investimentos em TI
PO6	Gerenciar metas e diretivas gerenciais
PO7	Gerenciar recursos humanos
PO8	Gerenciar qualidade
PO9	Avaliar risco
PO10	Gerenciar projetos
AI – AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	
AI1	Identificar soluções automatizadas
AI2	Adquirir e manter software aplicativo
AI3	Adquirir e manter arquitetura tecnológica
AI4	Habilitar operação de uso
AI5	Adquirir recursos de TI
AI6	Gerenciar mudanças
AI7	Instalar soluções e mudanças
DS – ENTREGA E SUPORTE	
DS1	Definir níveis de serviço
DS2	Gerenciar serviços de terceiro
DS3	Gerenciar performance e capacidade
DS4	Garantir continuidade dos serviços
DS5	Garantir segurança dos sistemas
DS6	Identificar e alocar custos
DS7	Educar e treinar usuários
DS8	Auxiliar e aconselhar usuários de TI
DS9	Gerenciar a configuração
DS10	Gerenciar problemas e incidentes
DS11	Gerenciar dados
DS12	Gerenciar instalações
DS13	Gerenciar a operação
ME – MONITORAÇÃO E AVALIAÇÃO	
ME1	Monitorar e avaliar performance de TI
ME2	Monitorar e avaliar controles internos
ME3	Conformidade com requerimentos externos
ME4	Prover governança de TI

Quadro 1: Processos do COBIT

Fonte: Information Technology Governance Institute (ITGI, 2013)

2.2.1.2 ITIL – *Information Technology Infrastructure Library*

A ITIL foi desenvolvida pelo CCTA (*Central Computer and Telecommunications Agency*) no final dos anos 80 a pedido do governo britânico, que estava insatisfeito com o serviços de TI. A ITIL é um modelo de referência contendo as melhores práticas para o gerenciamento de serviços de TI, organizadas sob a lógica do ciclo de vida do serviço, conforme ilustrada na figura 9 (FERNANDES e ABREU, 2012). O modelo é de propriedade do *Office of Government*

Commerce (OGC) do reino unido e consiste de uma série de publicações com recomendações para a qualidade dos serviços de TI, e dos processos e recursos necessários para suportá-los.

Figura 9: Processos do ITIL v.3

Fonte: *Office for Government Commerce* (OGC, 2013)

A ITIL possui no conceito de “Serviço” um meio de entregar valor aos clientes, visando encontrar os resultados que os clientes desejam, sem assumir os riscos e custos da operação.

O ciclo de vida do serviço proposta do ITIL é composto por cinco publicações, descritos a seguir: (FERNANDES e ABREU, 2012, p. 259)

- **Estratégia de serviços** tem como objetivo a transformação da gestão do serviço em ativo estratégico e fornecer princípios para os outros estágios do ciclo.

- **Desenho dos serviços** objetiva a introdução de itens no ambiente de produção de forma a atender as necessidades de novos serviços ou de alterações nos serviços existentes. Envolve o desenvolvimento de processos eficientes, a modelagem da infraestrutura de TI.
- **Transição de serviços** orienta a transição de novos serviços para o ambiente de produção, assegurando que todos os requisitos foram validados, evitando que eventuais mudanças ocorram nesta transição de ambientes.
- **Operação de serviços** contempla os processos e atividades para fornecer e gerenciar os serviços de produção, contemplando os processos no dia a dia, requisições de serviço, eventos, incidentes, problemas e acessos.
- **Melhoria contínua do serviço** orienta, por meio de princípios, melhoras práticas de gestão da qualidade e os meios para visar sempre a melhoria contínua, sejam eles incrementais em processos ou de revisão, estabelecendo metas de eficiência operacional para continuidade do serviços.

2.3O ciclo de vida da Governança de TI

2.3.1 Gestão de projetos

A literatura sobre gerenciamento de projetos nos leva a uma diversidade de conceitos sobre o que é um projeto. Destacam-se nos conceitos as características da *temporalidade* e *singularidade*. O PMBOK (2004) destaca que um projeto é “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo”. Os projetos tem natureza temporária e tem datas de início e fim bem definidas e serão concluídos quando seus objetivos forem alcançados. Em alguns cenários não favoráveis, projetos podem ser encerrados quando a sua inviabilidade for confirmada e aceita por todos os responsáveis pelo projeto.

Kerzner (2006, p.15) define projeto como sendo “um empreendimento com objetivo bem definido, que consome recursos e opera sob pressões de prazos, custos e qualidade”.

De acordo Archibald (2003), um projeto pode ser entendido como um complexo esforço, ocorrido num determinado espaço de tempo, composto de tarefas inter-relacionadas, executadas por uma ou mais organizações, com objetivo, planejamento e orçamento bem definidos.

Para suprir os profissionais de gerenciamento de projetos com metodologias, pesquisas e melhores práticas na condução de projetos foi criada na década de 60 uma instituição para este fim.

O Project Management Institute (PMI) é uma organização internacional dedicada à promoção e ao uso de técnicas padronizadas de gerência de projetos, independente do seu ramo de atividade. O PMI não possui fins lucrativos e foi constituída na Pensilvânia, EUA, em 1969. (PMI, 2013)

A organização possui, atualmente, aproximadamente 700 mil membros entre profissionais e voluntários em várias partes do mundo. Em cada localidade, são montados “Capítulos” com as organizações do PMI local, com os seguintes objetivos:

- a) disseminar os conceitos de gestão de projetos;
- b) promover eventos; participar de programas voluntários;
- c) desenvolver técnicas de gestão de projetos;
- d) conferir certificação em gerência de projetos, Project Management Professional (PMP).

Para disseminar este conhecimento e orientar os diversos capítulos do PMI espalhados pelo mundo, desenvolveram um guia com as melhores práticas em gestão de projetos. A mais famosa obra é o PMBOK® e contém as definições do ciclo de vida de um projeto, contemplando cinco grupos de processos: iniciação, planejamento, execução, controle e finalização, que se relacionam. (PMBOK, 2004)

A organização dos processos no PMBOK (2004) está estruturada em áreas de conhecimento para gerenciamento de projetos. São elas:

- a) **Gerenciamento da Integração** – Contempla os processos necessários que visam garantir a coordenação de vários elementos do projeto.

- b) **Gerenciamento do Escopo** – Envolve os processos necessários para garantir que o projeto inclua todos os quesitos necessários para a realização do trabalho, e somente o trabalho necessário, para no final ser concluído com sucesso.
- c) **Gerenciamento do Tempo** – Reúne os processos necessários para garantir que o projeto termine dentro no prazo previsto.
- d) **Gerenciamento de Custos** – Contempla os processos necessários para garantir que o projeto termine com os valores previstos e aprovados no orçamento.
- e) **Gerenciamento da Qualidade** – Abrange os processos necessários para garantir que o produto do projeto obtenha os níveis de qualidade desejada.
- f) **Gerenciamento de Recursos Humanos** – Envolve os processos necessários para garantir o uso mais efetivo dos recursos da equipe do projeto.
- g) **Gerenciamento das comunicações** – Engloba os processos necessários para garantir a correta geração, distribuição, armazenamento, coleta e disposição final das informações relativas ao projeto.
- h) **Gerenciamento de riscos** – Engloba os processos necessários para garantir a correta identificação, análise e resposta aos riscos do projeto.
- i) **Gerenciamento de aquisições** – Envolve os processos necessários para a compra de produtos e serviços de fornecedores externos. Neste processo contempla também a gestão de contratos externos pertencentes ao projeto.

2.3.2 Gestão de processos em projetos

No início da década de 90 muitos autores se dedicaram a definição do que seria um processo. Uma das conceituações mais completas é encontrada em Zarifian (1995) *apud* Santos (2007).

Processo é uma cooperação de atividades distintas para realização de um objetivo global, orientado para o cliente final que lhes é comum. Um processo é repetido de maneira recorrente dentro da empresa. A um processo correspondem: Um desempenho (performance), que formaliza o seu objetivo global (um nível de qualidade, um prazo de entrega, etc.); Uma organização que materializa e estrutura transversalmente a interdependência das atividades do processo, durante sua duração; Uma co-responsabilidade local dos atores nesta organização, com relação ao desempenho global; Uma responsabilidade

local de cada grupo de atores ao nível de sua própria atividade. (ZARIFIAN, 1995 *apud* SANTOS, 2007, p. 139).

Outros autores como Davenport (1993) descrevem um processo como sequência lógica de atividades no tempo, com início e fim bem definidos e um conjunto claro de ações a serem desempenhadas com *entradas e saídas* em cada etapa do processo.

Smith & Fingar (2003 p. 47, 48) definem processos como “um conjunto de atividades colaborativas e transacionais coordenadas dinamicamente e completamente para entregar valor para o consumidor”. Estes mesmos autores contribuem um pouco mais e apresentam algumas características encontradas nos processos.

- **Grandes e complexos** – contemplam fluxo de início e fim de produtos e/ou serviços.
- **Dinâmicos** – a constante mudança das regras de mercado e o desejo constante dos consumidores de produtos e/ou serviços diferenciados.
- **Distribuídos e customizados** – envolve múltiplas aplicações tecnológicas e extrapola as fronteiras entre negócios.
- **De longa duração** – a solicitação de um produto e/ou serviço novo pode levar semanas, meses e até anos dependendo do projeto.
- **Automatizado** – o que pode ser desenvolvido por softwares de computadores ou por máquinas que visam rapidez e confiabilidade nas respostas.
- **Técnico e de negócio por natureza** – os processos da TI estão diretamente relacionados aos processos de negócios que suportam a tomada de decisão envolvendo pessoas ou máquinas.
- **De difícil visualização** – numa grande maioria das empresas os processos de negócios não são explícitos e alguns deles não estão sob o domínio dos funcionários. Nem tão pouco foram documentados em alguma época da organização e o pouco que está documentado já não representa mais situação real do sistema ou do processo que o suporta.

Identificadas as principais características encontradas nos processos na literatura existente, passamos agora a classificá-los, como uma ampliação de suas principais características e elementos centrais.

2.3.2.1 Classificação de processos

O desdobramento sobre o que entende-se por classificação de processos pode ser explicado por duas ações. A primeira vincula os elementos centrais que compõe a definição original da classificação de processos. A segunda envolve elementos que visam ampliar esta classificação. Estas duas ações em conjunto implicam em definir o que será gerenciado e quais processos serão gerenciados, ressalta Santos (2007). Para o autor, o desdobramento da definição envolve elementos centrais e complementares.

- Elementos centrais.
 - A ação, enquanto etapa comum em qualquer nível. A ação é um elemento de integração e coordenação da alocação de recursos. As características de um processo estão diretamente relacionadas a natureza da ação. Constituem exemplos de naturezas de um processo: concepção; consultiva; negocial; aprovatória; normativa; planejamento; preparação; execução; avaliação; acompanhamento e controle.
 - Os recursos de transformação que podem ser pessoas, sistemas, máquinas, etc.
 - O objetivo em fluxo, como o trânsito de informações, capital, conhecimento e idéias, ou seja, tudo que se movimenta de uma ação para outra. (SANTOS, 2007)

- Elementos complementares.
 - Forma de coordenação: apresenta variações que determinam a forma centralizada ou descentralizada e com representação global ou local.
 - Complexidade de atributos aplicados a natureza do processo, que visam complementar a descrição na forma de atividades, recursos e objetos do fluxo processual.
 - Tipo de propósito: a que se destina o processo, ou seja, gerenciar, produzir um produto e/ou serviço ou fornecer suporte a outros processos.
 - Criticidade/importância está diretamente relacionada à geração de valor para o negócio do cliente, ou seja, o quanto o processo gera de benefícios no produto e/ou serviço.

- Maturidade: os processos da organização apresentam determinados níveis que a classificam em: Indefinidos, Repetitivos, Normatizados, Mensurados e Geridos.
- Capacitação: relacionada com a capacidade ou incapacidade que o processo tem de entregar o produto e/ou serviço. (SANTOS, 2007)

2.3.2.2 Gerenciamento dos processos

A existência de um processo bem definido gera necessidades de melhorias constantes e este propósito deve ser incorporado na cultura da organização. De acordo com Santos (2007), “a definição do que é um processo permite a identificação de objetos que devem ser gerenciados e, portanto, contribuiu para a definição do que deve ser feito para gerenciar um processo”. Partindo do pressuposto que os processos estão todos definidos, o que deve inspirar as pessoas na busca de melhorias:

- Nos processos gerenciais, as melhores práticas de gestão existentes no mercado devem ser alvos de constante estudo.
- Nos processos finalísticos, as melhores práticas e meios de produção que visam redução de custo, tempo e que agregam valor ao negócio da organização.
- Nos processos de suporte, as melhores práticas que transcendem a organização com atividades em comum.

Corroborando com o que Santos (2007) descreve sob a estrutura por processos, Davenport (1993) distingue a estrutura do processo das versões mais hierárquicas e verticais de uma estrutura.

Enquanto a estrutura hierárquica é, tipicamente, uma visão fragmentária e estanque das responsabilidades e da relações de subordinação, a estrutura de processos é uma visão dinâmica da forma pela qual a organização produz valor. Além disso, o autor destaca que embora não seja possível medir ou melhorar a estrutura hierárquica de maneira absoluta, os processos têm elementos que podem ser medidos e melhorados, tais como custo, prazo, qualidade de produção e satisfação do cliente. Quando reduzimos os custos ou aumentamos a satisfação do cliente, melhoramos o processo em si. O autor mostra, desta forma, sua

priorização por ver a organização sob uma ótica de processos e, conseqüentemente, por sistemas, em especial, sistemas de informação.

De acordo com Hammer (2001, p.76), nos mundos dos negócios, a abordagem sobre o que é processo é feita de forma incorreta. Segundo o autor, processos nada mais é do aquilo que cria os resultados que a empresa fornece aos clientes, Na exatidão de sua definição técnica, processo também é um “grupo organizado de atividades correlatas que, em conjunto, cria um resultado de valor para os clientes”.

A gestão por processos adota modelos que priorizam a gestão organizacional a partir dos processos ou idealizada no princípio que os processos devem sustentar a coordenação do trabalho. Para isso, não é necessária uma mudança na estrutura organizacional, mas busca, na visão de Santos (2007):

- Criação e sustentação de uma cultura de processos transparente, clara e com visibilidade dentro da organização.
- Mensurar o desempenho de todos os processos envolvido no ciclo produtivo da organização e não somente as equipes funcionais.
- Práticas constantes de melhorias nos processos.
- Ter agentes capazes de interagir para solucionar conflitos entre departamentos.
- Reforçar a idéia que o processo é o meio para que o produto e/ou serviço final seja entregue ao cliente, passando pelas etapas necessárias, agregando valor, com qualidade desejada, custo e tempo acordado.
- Criar uma responsabilidade para cada parte integrante do processo e procurar mecanismos de compartilhar esta responsabilidade entre os setores envolvidos.

A gestão por processos, como sugerida por Santos (2007), não deve ser uma solução para todo o tipo de organização. Empresas com maior interação com clientes, com demandas que necessitam de agilidade na sua entrega e clientes que buscam velocidade em todas as etapas do ciclo produtivo são as mais adequadas para atuarem com gestão por processos. A mudança passa pela criação de grupos ou unidades responsáveis pelo processo como um todo e alteração no perfil de competências dos indivíduos.

A figura 10 ilustra bem como acontece numa gestão funcional e na gestão por processos, seguindo uma lógica processual. As decisões organizacionais na gestão funcional tendem a ter mecanismo de coordenação, capacitação, reconhecimento, sistemas de informação, avaliação de desempenho, alocação de recursos financeiros, reprojeto de processos e tratamento de requisitos de clientes em suas áreas funcionais. A gestão por processos avalia o conjunto global de cada eixo.

Figura 10: Gestão de processos transversais versus Gestão por processos transversais
Fonte: SANTOS (2007, p. 169)

Para Dutra Junior (2009b) *apud* Agostini (2010), a gestão de processos caracteriza-se pela habilidade de controlar etapas de um processo produtivo, envolvendo todas as transações possíveis, não restringindo ao tipo de recurso envolvido e não limitando a uma ou mais empresas. Assim, a gestão de processos amplia o valor de cada processo da empresa, independente do seu porte ou do ramo de atividade, seja interno ou externo à organização.

De acordo com Hammer (1998) *apud* Agostini (2010), dentre as características de uma empresa orientada por processos está o foco na credibilidade junto ao cliente e satisfação por seus serviços e/ou produtos gerados. O objetivo maior de toda e qualquer empresa é oferecer mais valor, dentro dos princípios éticos, com custos mais baixo e produtos e/ou serviços entregues no

prazo acordado. O método de como o trabalho é executado nas equipes inseridas no processo possuem certa relevância num contexto de uma “organização idealista”, no qual o desempenho financeiro da empresa é consequência da criação de valor e trabalho desenvolvido.

No que tange a evolução das empresas para um ciclo voltado para processos, Gonçalves (2000) aponta que as estruturadas originárias por funções está aos poucos sendo substituída pelas organizações voltadas para processos, “abandonando a estrutura por funções, que foi a forma organizacional predominante nas empresas do século XX, as empresas estão organizando seus recursos e fluxos ao longo de seus processos básicos de operação” GONÇALVES (2000, p.14).

Corroborando com o exposto, outros autores destacam as principais diferenças entre as organizações constituídas por equipes funcionais e as organizações por processos, afirmando que:

... a abordagem por processos distingue-se das versões hierárquicas e verticais da estrutura de uma organização. Enquanto a estrutura hierárquica é, tipicamente, uma visão fragmentada e estática das responsabilidades e das relações de subordinação, a estrutura por processo é uma visão dinâmica da forma pela qual a organização produz valor. A visão de processo evidencia a sequência de atividades que são realizadas, cruzando departamentos e níveis hierárquicos, até a saída dos produtos. Tal abordagem implica em uma ênfase relativamente forte sobre a melhoria da forma pela qual o trabalho é feito. A adoção de uma abordagem por processo significa do ponto de vista do cliente. Uma vez que os processos são a estrutura pela qual a organização faz o necessário para produzir valor para seus clientes, deve-se oferecer produtos e serviços que atendam as suas expectativas, empregando processos eficientes e eficazes (...) (ENOKI; MUSCAT, 2005, p. 2).

O QUADRO 2 ilustra os diversos estágios da evolução de uma empresa que vai em direção à gestão por processos. A decisão de evoluir para cada etapa pertence a empresa, que deve avaliar suas perspectivas, operações, práticas de gestão e sua cultura organizacional. Os cinco estágios apresentados por Gonçalves (2000) partem do modelo estruturado em funções até o modelo de gestão por processos. As faixas intermediárias representam as situações das empresas com níveis distintos de características por processos.

Etapas					
	A	B	C	D	E
Onde estamos	Processos, que processos?	Identificamos nossos processos, subprocessos e subsubprocessos	Melhoramos os processos essenciais	Redistribuímos nossos recursos ao longo de nossos processos essenciais e atribuímos a responsabilidade a um <i>process owner</i> .	Nossa organização foi desenhada pela lógica dos nossos processos essenciais
Comentários	As empresas sequer se deram conta. Em geral, as empresas percebem apenas os processos de manufatura, os outros processos são acessórios.	O foco do esforço ainda está nas funções. Os processos são enquadrados na estrutura funcional. A abordagem é ampla demais. A forma de trabalho é provavelmente ainda antiga	As empresas ainda racionam por funções, mesmo que conheçam bem suas funções. O uso de case managers pode melhorar o contato com o cliente. O poder ainda reside nas unidades verticais	Ainda é um remendo, construído sobre uma estrutura antiquada. As empresas começam a obter resultados da ênfase em processos, mas com um alto desconforto na organização. Implantação da nova organização	É a forma de organização indicada para a gestão por processo. Áreas funcionais praticamente não existem. As metas e métricas são definidas para os processos.
Até onde dá para ir em termos de negócio.	Enquanto é pura manufatura, as chances de aperfeiçoamento radical são limitadas.	Aperfeiçoamento de gargalos e obtenção de melhorias de eficiência pontuais.	Aperfeiçoamento dos processos essenciais, cortando as atividades e funções que não agregam valor.	Gestão de alguns processos isolados e integração de processos auxiliares.	Gestão integrada dos processos essenciais.

Quadro 2: Os estágios da evolução para a organização por processos
Fonte: GONÇALVES (2000, p.14)

De forma sucinta, as empresas que se identificam na etapa A são aquelas que ainda não construíram nenhum passo em direção à organização por processos. As empresas que se encontram na etapa B, identificaram seus processos e subprocessos ainda concentrados nas funções desempenhadas. A etapa C é constituída por empresas que já possuem seus processos identificados e melhorados, mas ainda estão raciocinando por funções. Por sua vez, empresas etapa D já concluíram as etapas anteriores, concentram seus recursos nos processos essenciais e atribuem responsabilidades de melhorias a um grupo ou um indivíduo responsável pela gestão do processo dentro da empresa. No último estágio, etapa E, encontra-se as empresas que já foram criadas com a base de estruturas por processos e praticam a gestão integrada de seus processos. (GONÇALVES, 2000).

De acordo com Smart *et al.* (2008), numa visão de diferentes perspectivas, podemos encontrar na figura 12 como as etapas de uma organização por processos vê seus produtos e/ou serviços. A idéia do processo em cubo reforça a necessidade dos funcionários de uma organização estarem familiarizados com apenas com grupos de produtos e pouco pensavam em processos genéricos que atravessam diferentes produtos e canais. (SMART, P.A et al., 2008)

Figura 11: Sales and service processes (the 'process cube')
 Fonte: British Academy of Management – (Smart, P.A et al., 2008)

A importância dos processos nas organizações é ressaltada por Hammer (2001). O autor compara os processos com o Clark Kent das histórias em quadrinhos do super homem, ou seja, os processos são aparentemente humildes e despretensiosos, mas extremamente poderosos e é através deles que as organizações traçam diretrizes de pôr o cliente em primeiro lugar. Sem a estruturação por processos, as organizações tendem a entrar em um espiral de caos e possivelmente numa rede de conflitos internos.

2.4 Desempenho organizacional

Os projetos de TI desempenham papel estratégico ao suportar a melhoria da performance organizacional sobre um aspecto multidimensional, composto por quatro perspectivas: produtividade de tarefa, inovação, satisfação do cliente e controle gerencial. (MAÇADA e BORENSTEIN, 2000) *apud* SILVA NETO (2008)

Para Hammer (2001), uma organização sem o foco no processo, dificilmente atingirá os níveis mínimos de desempenho e será pouco competitiva no mercado. Sem a criação e orientação por processos, a organização não conseguirá fornecer produtos e/ou serviços com os níveis de qualidade, prazo e custo que o cliente deseja, o que pode levar a empresa ter suas operações contestadas pelo mercado.

As empresas de processos são aquelas que incentiva seus colaboradores a atuarem de forma processual, buscando constantes melhorias. A equipe e a estruturação por processos tem o foco principal o cliente, numa visão ampla, fazendo com todo o trabalho seja orientado a busca por resultados, afirma Hammer (2001). O trabalho em processos é a atividade que deriva os altos níveis de desempenho atualmente desejados pelo cliente.

“Os processos são *teleológicos* (do grego *telos*, que significa “objetivo” ou “missão”), ou seja, o foco se concentra no resultado do trabalho, em vez de no próprio trabalho, como fim em si mesmo”. (HAMMER, 2001, p.86). As pessoas inseridas em estruturas por processos, todos compreendem o *porquê* e o *o quê* de seu trabalho.

De acordo Lebas (1995) *apud* Gerolamo (2003), o desempenho é o potencial futuro para a implementação bem sucedida de ações para atingir os objetivos e metas. Na mesma linha, Sink

(1991) *apud* Gerolamo (2003), considera o desempenho organizacional um composto de sete critérios inter-relacionados: Eficácia; Eficiência; Qualidade total; Produtividade; Qualidade de vida no trabalho; Inovação e desempenho financeiro.

Na visão de Barbosa e Cintra (2012), há um complexo conjunto de definições sobre desempenho organizacional, porém não há um consenso sobre qual é a melhor. Cameron (1986) *apud* Barbosa e Cintra (2012) aborda o conceito que o desempenho organizacional é muito mais um construto dirigido pelo problema do que pela teoria. Segundo o autor, o desempenho organizacional deve ser orientado pelos objetivos específicos da organização para suas unidades de negócio.

Diante deste complexo conjunto de conceitos, que o autor considera factível um estudo sob uma ótica de construto multidimensional, com necessidade de especificar tanto as medidas (indicadores), quanto as variáveis de contexto e a relação entre medidas e as variáveis, buscando pela coerência desta relação. (BARBOSA e CINTRA, 2012)

Há autores que definem a eficiência da organização como função da eficiência de suas estruturas e processos, intercedida pelos aspectos positivos de um ambiente organizacional. De acordo com Barbosa e Cintra (2012, p.51), “empresas eficientes são aquelas com alto nível de integração entre processos, baixa quantidade de gargalos administrativos e produtivos, fluxo horizontal e vertical contínuo de informação e bom relacionamento com stakeholders”.

2.4.1 O Processo de gestão de desempenho organizacional

O processo de gestão de desempenho é descrito por Kaydos (1991) sob a ótica de informação, contendo as etapas a seguir:

- a) O processo de produção com suas respectivas atividades que resultam em dados;
- b) Um sistema com as informações preliminares que se convertem em informações úteis para a organização, do ponto de vista estratégico;
- c) Um sistema de tomada de decisão que avalia as informações e toma decisões, tais como alocação de recursos e quais as ações;
- d) Uma organização que executa as decisões por meio de ações e alocação dos recursos.

Na visão destes autores, o processo de gestão de desempenho é um ciclo, que estabelece as metas traçadas, executa e retorna dados que serão fomentados novamente no sistema de tomada de decisão, para saber quais ações forem eficazes e quais precisam ser revistas.

Para que esta gestão de desempenho torna-se eficaz, Kaydos (1991), ressalta que os recursos existentes compreendam e dêem suporte as estratégicas desejadas pela organização. Há a necessidade de um envolvimento de todos, para que o sistema de informação reflita a realidade da organização após as metas estabelecidas. Ressalta-se a importância do processo responder algumas questões chaves, tais como: Onde se quer chegar?, Como chegaremos lá?, Qual a situação atual?, O que já foi realizado? e Chegamos onde queríamos?.

A figura 13 ilustra o mecanismo da gestão de desempenho e contextualiza a medição do desempenho como parte integrante do processo.

Figura 12: A medição do desempenho como parte da gestão do desempenho
Fonte: Kaydos (1991)

2.4.2 Os sistemas de medição de desempenho organizacional

Para Bititci *et al.* (1997a e 1997b) *apud* Gerolamo (2003), há uma diferença considerável entre a medição do desempenho e a gestão do desempenho. A medição de desempenho é visto como o sistema de informação que proporciona ao processo de gestão de desempenho o como deve funcionar de maneira eficiente e eficaz. A gestão do desempenho está amparada por um sistema de medição de desempenho.

Para maior compreensão dos conceitos, Neely *et al.* (1995, p.80 e 81) abordam algumas definições sobre sistema de medição de desempenho, com o intuito de facilitar o entendimento do tema.

- a) A medição de desempenho é o processo de quantificar a eficiência e eficácia de uma ação;
- b) Uma medida de desempenho é uma métrica para quantificar a eficiência e/ou eficácia de uma ação;
- c) Um sistema de medição de desempenho é um conjunto de métricas utilizadas para quantificar a eficiência e a eficácia das ações.

A determinação e a busca das organizações sobre o porquê em medir o desempenho recebe destaque nas razões de Neely *et al.* (1995), conhecida como as 4CP's:

- a) Confirmar Posição: necessidade das informações de desempenho para a tomada de decisão;
- b) Comunicar Posição: as informações das medidas de desempenho são repassadas as partes interessadas.
- c) Confirmar Prioridades: com a medição do desempenho, as organizações podem se situar em relação as metas e objetivos traçados.
- d) Compelir Progresso: o simples ato de medir o desempenho não está diretamente relacionado a melhoria do desempenho, mas traça um norte a ser seguido, mostrando os pontos altos e baixos da organização em relação as suas ações.

2.4.3 Os modelos para a medição de desempenho organizacional

A visão holística que os modelos de medição de desempenho proporcionam as organizações são alvos de constantes estudos e aprimoramento, buscando sempre por modelos que ajudam as empresas a terem as dimensões que elas objetivam, com ganhos financeiros e crescimento sustentável. Dos modelos utilizados no mercado, destacamos os três abaixo, com destaque para o *Balanced Scorecard – BSC*.

- *Performance Pyramid ou SMART – Strategic Measurements, Analysis and Report Technique* (CROSS e LYNCH, 1990)
- *Balanced Scorecard – BSC* (KAPLAN e NORTON, 1997)
- *Performance Prism* (NEELY e ADAMS, 2000 e NEELY et al. 2001)

2.4.3.1 *Balanced Scorecard – BSC*

Segundo os criadores do conceito, Kaplan e Norton (1997), o *Balanced Scorecard* reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho.

O BSC trabalha com quatro perspectivas, ou eixos:

- Financeira;
- Clientes;
- Processos internos;
- Aprendizado e crescimento.

Com base nisso, e na visão e missão da organização, é possível criar um mapa estratégico com os objetivos a serem alcançados, as iniciativas a serem tomadas para alcançar tais objetivos e meios de se mensurar o desempenho, utilizando-se de indicadores e metas. (KAPLAN E NORTON, 1997)

Figura 13: Visão geral do BSC como um sistema de Gestão Estratégica
 Fonte: Kaplan e Norton (1997).

2.4.4 Desempenho ou eficácia organizacional?

Para alguns autores como Richard *et al.* (2009), a controvérsia entre os conceitos de eficácia organizacional extrapola os dados mensurados pelo desempenho financeiro da organizações. Na visão destes autores, as discussões são diferenciadas e cada uma delas com sua particularidade que as tornam excludentes. De acordo com Venkatraman e Ramanujam (1986), a eficácia organizacional está acima dos limites de interesse do desempenho econômico, contemplando objetivos sociais, por determinação dos stakeholders das organizações.

Conforme proposto por Richard *et al.* (2009 p.722):

Organizational effectiveness is broader and captures organizational performance plus the plethora of internal performance outcomes normally associated with more efficient or effective operations and other external measures that relate to considerations that are broader than those simply associated with economic valuation (either by shareholders, managers, or customers), such as corporate social responsibility.

Para Brito (2011) é notório que as considerações teóricas sobre os conceitos precisam abordar: o que se entende por desempenho, suas dimensões, suas esferas de influência e seu comportamento no tempo.

2.4.5 Dimensões do desempenho organizacional

O desempenho organizacional apresenta várias dimensões que podem ser abordadas por diferentes visões, conforme figura 15.

Nos estudos iniciais sobre o tema, Venkatraman e Ramanujam (1986) afirma que o desempenho organizacional é uma medida da eficácia organizacional, numa perspectiva mais ampla. No contexto do desempenho organizacional, acrescenta-se ainda a dimensão operacional, com indicadores não financeiros, como tecnologia e qualidade. No núcleo destas duas dimensões estaria a dimensão financeira, contemplando algumas medidas como: avaliação contábil, valor de mercado e projeção de crescimento.

Figura 14: Domínios da Dimensionalidade do Desempenho
Fonte: Adaptado de Venkatraman e Ramujam (1986, p. 803)

Os autores confirmam por meio de uma análise das variáveis que o desempenho organizacional é composto pelas esferas do retorno contábil, valor de mercado e crescimento. Os resultados

operacionais, como qualidade e inovação, seriam partes integrantes do desempenho operacional, sendo este um mediador entre os recursos da empresa e o desempenho organizacional.

Para Venkatraman e Ramujam (1986), uma outra fonte de dimensionalidade pode ser o contexto ambiental no qual se pesquisa o desempenho. Neste cenário, o desempenho organizacional passa por decisões estratégicas em que a competição tecnológica, satisfação do cliente, índices de liquidez e outros, são variáveis essenciais para ganho de valor de mercado, sejam feitas por medidas financeiras ou não. Os autores ressaltam ainda a concepção do ciclo de vida de uma organização tem relação direta com o desempenho organizacional ao longo do tempo, podendo ser de curto ou longo prazo.

2.4.6 A decomposição do desempenho organizacional

Uma série de estudos sobre o desempenho financeiro focam na lucratividade, utilizando a variável do retorno sobre ativos, ROA, para mensurá-lo (PORTER e McGAHAN, 2002).

A discussão sobre o desempenho organizacional possui caminhos em comum, como afirma Venkatraman e Ramujam (1986). Esses pontos estão: (i) no reconhecimento da multidimensionalidade do conceito; (ii) na separação das diferentes esferas de influência sobre o desempenho; e (iii) na necessidade de relacionar as medidas de desempenho com uma abordagem teórica e mesmo com um construto maior que explique a vantagem estratégica (VENKATRAMAN; RAMANUJAM, 1986).

2.4.7 Valor dos processos para a organização

Nas organizações desenhadas por segmentos de processos, possuir um painel de indicadores que retrata toda a realidade do ciclo produtivo é fundamental. Hammer (2001) resalta que os proprietários dos processos devem relacionar quais aspectos serão mensurados, visando relacionar os níveis de desempenho para cada aspecto mensurado, além de avaliar o progresso destes indicadores em relação as metas traçadas pela organização.

Empresas que optam por transformarem suas estruturas funcionais em estruturas por processos passam por dificuldades no contexto cultural de seus funcionários. O aumento de responsabilidade imposta pela gestão por processos fazem com que alguns recursos não queiram se abdicar de privilégios que existiam nas suas funções na estrutura funcional, destaca Hammer (2001).

3. MARCO TEÓRICO

O marco teórico desta dissertação divide-se em três principais construtos, sendo eles: governança corporativa e de TI, gestão de processos em projetos e o desempenho organizacional.

Figura 15: Relação entre construtos e principais autores

Fonte: O autor

O trabalho consistirá na adaptação do modelo de pesquisa utilizado na tese de doutorado de Ortiz (2003). O modelo foi construído tendo como pilares três instrumentos de coleta: Instrumento de Governança de TI (ITGI) e Instrumento de Alinhamento do Negócio (IANG), ambos criados por Ortiz (2003), e Instrumento de Performance Organizacional (IPOG), criado por Prybutok e Spink (1999).

Figura 16: IT GAP proposed research model using fit as Mediation.
 Fonte: Ortiz (2003, p. 60) baseado na obra original de Venkatraman (1989b)

O modelo matemático proposto por Ortiz (2003) tem sua representação matemática descrita da seguinte forma:

$$Y = a_0 + a_1Z + a_2X + \epsilon$$

$$X = b_0 + b_1Z + \epsilon$$

Em que: Y é a variável dependente; X é uma variável independente; e Z é uma variável de ajuste entre Y e X. Existe, ainda, mais um termo de correção, denominado “ ϵ ” cuja representação esquemática, proposta por Venkatraman (à obra original ORTIZ, 2003), está disposta na figura 17.

Numa derivação do modelo proposto, a figura 18, desenvolvida por Ortiz (2003), ilustra o diagrama de caminhos utilizado para calcular os constructos e os indicadores pelo programa de análise de modelagem de equações estruturais.

Figura 17: A schematic representation of fit as covariation.

Fonte: Ortiz (2003, p. 61) baseado na obra original de Venkatraman (1989b)

A adaptação ao modelo para atender os três constructos (Governança de TI, Desempenho organizacional e Gestão de processos em projetos) passa por modificação no desenho original, conforme figura 19.

Figura 18: Proposta de adaptação do modelo de Ortiz

Fonte: Adaptado pelo autor de Venkatraman à obra original Ortiz (2003, p. 60)

De acordo com Ortiz (2003), a reaplicação de modelos é favorável para o processo de revalidação do modelo ao longo do tempo, visando à comparação dos dados de outras pesquisas, principalmente nas áreas de Marketing, Psicologia, Ciência da Informação, Sociologia e Sistemas de Informação de Gestão.

O terceiro construto no modelo original de Ortiz ((2003) “Instrumento de Alinhamento do Negócio” será substituído no modelo alterado (figura 19) para esta pesquisa pelo “Instrumento de Gestão de processos”. Este instrumento foi estudado e validado por McCormack (2001), após revisão da literatura, entrevistas com especialistas na Europa e Estados Unidos. O autor testou sua proposta com profissionais experientes e especialistas para definir o que era orientação por processos e determinar as variáveis da orientação por processos de negócios.

De acordo com Santos (2007), utilizaram-se de técnicas estatísticas, como amostra do domínio, teste do coeficiente alfa, análise de fator, para determinar as variáveis válidas da orientação por processos. Para isso, utilizaram um questionário para avaliar a orientação por processos de uma organização.

Assim, McCormack (2001), com a intenção de prover uma definição mais sólida, e cientificamente justificada, propõe uma lógica para mensurar o nível de orientação por

processos. De acordo com Santos (2007), o autor definiu assim uma organização orientada por processos: “Uma organização que enfatiza processos em oposição à hierarquia e que coloca uma ênfase especial sobre resultados e clientes”. Este estudo enriqueceu as pesquisas sobre empresas orientadas por processos e permitiu a quebra em:

- Gestão e mensuração de processos. As métricas incluem aspectos de processos tais como qualidade, tempo de ciclo, custo e variabilidade;
- Trabalhos (*job*) de processos: ter um dono do processo de desenvolvimento de produto e não um gestor de pesquisa;
- Visão do processo (e não necessariamente visão por processo) – uma profunda documentação e entendimento dos processos de cima para baixo e do início ao fim do processo.

Para determinar as questões, o autor usou uma base estatística e uma base intuitiva (SANTOS, 2007). A análise de fator, técnica experimentada para reduzir e sintetizar inter-relações entre um grande número de variáveis, para em seguida identificar dimensões comuns ou fatores. McCormack (2001) também utilizou métricas de coeficientes alfa. Estas combinações de análises foram validadas e aceitas utilizando um grupo de 200 questões, divididas em 5 categorias.

Figura 19: Proposta de adaptação do modelo de Ortiz

Fonte: Adaptado pelo autor de Venkatraman à obra original Ortiz (2003, p. 61)

Neste novo modelo de pesquisa, assim como no modelo original de ORTIZ (2003), cada uma das variáveis utilizadas representa um elemento da pesquisa, ilustrado na figura 20. As variáveis de cada construto que serão utilizadas são representadas por uma sigla, com as iniciais do instrumento de pesquisa seguida do número da questão, conforme QUADRO 3.

Pergunta	Sigla
Instrumento de Governança de TI	
Esta organização tem um plano bem definido para a TI.	IGTI1
O plano de TI foi desenvolvido tendo em consideração o seguinte: Estratégias e planos da organização.	IGTI2
O plano de TI foi desenvolvido tendo em consideração o seguinte: Tecnologia da Informação para apoiar as metas e objetivos.	IGTI3
O plano de TI foi desenvolvido tendo em consideração o seguinte: TI Marketing.	IGTI4

O plano de TI foi desenvolvido tendo em consideração o seguinte: Avaliação dos atuais sistemas implantados em termos dos recursos de informática.	IGTI5
Utiliza-se um conjunto de normas previamente definidas e diretrizes para avaliar todos os pedidos para aquisição e alteração.	IGTI6
Os investimentos e orçamentos operacionais de TI são estabelecidos e aprovados considerando o alinhamento com as estratégias e planos de negócio.	IGTI7
A Governança de TI estabelece e comunica as políticas e procedimentos para todos os empregados.	IGTI8
A Governança de TI estabelece e mantém normas e diretrizes que têm metas e objetivos organizacionais definidos.	IGTI9
Na Governança de TI, tem normas e diretrizes estabelecidas e elas são traduzidas em práticas e regras utilizáveis pelos trabalhadores.	IGTI10

Pergunta	Sigla
Instrumento de performance organizacional	
Em relação a organização o seu nível atual de satisfação do cliente/cidadão é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de lealdade do cliente/cidadão é semelhante ao padrão de mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de valor percebido do cliente/cidadão é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de resultados financeiros (por exemplo, o retorno do investimento, variação do, a rentabilidade) é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de desenvolvimento e bem estar dos empregados é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de satisfação dos empregados é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de conformidade legal é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG

Em relação a organização o seu nível atual de desempenho dos fornecedores e parceiro (por exemplo, rendimento/custo de melhoria da qualidade) é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de qualidade é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de produtividade é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de cidadania ambiental é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual do estímulo ao desenvolvimento econômico é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de controle de crime (cibernéticos, econômicos e outros) é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG
Em relação a organização o seu nível atual de desenvolvimento educacional é semelhante ao padrão do mercado.	IPOG

Pergunta	Sigla
Instrumento de Gestão de Processos	
Em relação ao aspecto visão do processo, o empregado típico vê o negócio como um conjunto de processos conectados.	IGPR1
Em relação ao aspecto visão do processo, termos de processos como entrada, saída, processos, donos de processos são usados na organização.	IGPR2
Em relação ao aspecto visão do processo, os processos de negócios estão suficientemente definidos de tal forma que a maioria do pessoal sabe como eles funcionam.	IGPR3
Em relação ao aspecto trabalho (job) de processos, os trabalhos usualmente multifuncionais e não tarefa simples.	IGPR4
Em relação ao aspecto trabalho (job) de processos, os trabalhos incluem resolução de problemas.	IGPR5
Em relação ao aspecto trabalho (job) de processos, os empregados estão aprendendo novas coisas no trabalho.	IGPR6

Em relação ao aspecto gestão e mensuração de processos, o desempenho do processo é medido.	IGPR7
Em relação ao aspecto gestão e mensuração de processos, as métricas de desempenho são definidas.	IGPR8
Em relação ao aspecto gestão e mensuração de processos, recursos são alocadas com base nos processos.	IGPR9
Em relação ao aspecto gestão e mensuração de processos, metas específicas dos processos estão disponíveis.	IGPR10
Em relação ao aspecto gestão e mensuração de processos, os resultados do processo são mensurados.	IGPR11
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, a maioria dos departamentos se dá bem um com o outro.	IGPR12
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, quando membros de vários departamentos se reúnem, frequentemente as tensões se elevam.	IGPR13
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, pessoas de um departamento frequentemente não gostam de interagir com pessoas de outros departamentos.	IGPR14
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, empregados de diferentes departamentos sentem que as metas de seus departamentos estão alinhadas com as metas dos demais departamentos.	IGPR15
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, proteger o terreno do departamento é considerado um modo de vida na unidade de negócio.	IGPR16
Em relação ao aspecto dinâmica e conflitos interdepartamentais, há pouco ou nenhum conflito interdepartamental nesta unidade de negócio.	IGPR17
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, nesta unidade de negócio, é fácil falar com qualquer pessoa que você precisa, independentemente de cargo ou posição.	IGPR18
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, há ampla oportunidade para o pessoal de diferentes departamentos terem “conversas de corredor” informais.	IGPR19
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, empregados de diferentes departamentos se sentem a vontade para ligar um para o outro, quando uma necessidade aparece.	IGPR20

Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, gerentes desencorajam os empregados a discutir assuntos relacionados com o trabalho com aqueles que não são superiores ou subordinados diretos.	IGPR21
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, o pessoal aqui é bem acessível em relação àqueles de outros departamentos.	IGPR22
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, comunicação entre um departamento e outro deve ser feita pelos canais apropriados.	IGPR23
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, gerentes juniores de um departamento podem facilmente agendar uma reunião com gerentes juniores de outros departamentos.	IGPR24
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, o espírito de equipe está espalhado por todas posições na unidade de negócio.	IGPR25
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, as pessoas das unidades de negócio estão verdadeiramente se importando com as necessidades e problemas dos demais departamentos.	IGPR26
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, trabalhar para esta unidade de negócio é como fazer parte de uma família.	IGPR27
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se emocionalmente ligadas umas as outras.	IGPR28
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se como se estivesse unidas.	IGPR29
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, a unidade de negócio carece de espírito de equipe.	IGPR30
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se como indivíduos independentes que têm que tolerar aqueles que estão a sua volta.	IGPR31

Quadro 3: Definição das variáveis do modelo de equações estruturais

Fonte: Adaptado pelo autor de Venkatraman à obra original Ortiz (2003, p. 61) e McCormack (2001, p. 56)

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1 Caracterização da Pesquisa

A metodologia da pesquisa será do tipo descritiva, com abordagem quantitativa, utilizando a técnica *survey* para uma população de analistas, desenvolvedores de sistemas e demais profissionais TI que atuem em empresas parceiras para o setor bancário, com análise dos dados através de técnica de modelagem de equações estruturais, *Structural Equation Modeling* (SEM).

De acordo com Gil (2002), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno, com relação entre as variáveis estudadas.

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. (RICHARDSON, 1999).

De acordo com Flick (2004, p. 18), a metodologia quantitativa tem por objetivo “isolar claramente causas e efeitos, operacionalizar corretamente relações teóricas, medir e quantificar fenômenos, criar planos de pesquisa (que permitam a generalização de descobertas) e formular leis gerais.

Para a coleta de dados, será utilizada a técnica de *survey*, que consiste na aplicação de um questionário estruturado, contendo uma quantidade de perguntas para cada pilar do instrumento de coleta, conforme ANEXO I:

- Instrumento de Governança de TI (10 perguntas);
- Instrumento de Gestão de Processos – (31 perguntas);
- Instrumento de Performance Organizacional (14 perguntas).

Segundo Babbie (1999), as principais finalidades de um *survey* são: **descrição, explicação e exploração.**

Descrição: *surveys* são frequentemente realizados para permitir enunciados descritivos sobre alguma população, permitindo a descoberta de certos traços e atributos. Nestes casos, o pesquisador não se preocupa com o porquê da distribuição observada existir, mas com o que ela é; Explicação: tem o objetivo adicional de fazer asserções explicativas sobre a população, sendo que explicar quase sempre requer análise multivariada; Exploração: métodos de *survey* podem também fornecer um mecanismo de busca quando esta se começando a investigação de algum tema. Nesses casos, na maioria das vezes, não se faz nenhuma tentativa de selecionar uma amostra representativa nem os dados são coletados de forma padronizada. O estudo exploratório suscita novas possibilidades que mais tarde serão exploradas em *surveys* mais controlados. (BABBIE, 1999, p. 96).

4.2 Método e coleta dos dados

Para esta pesquisa, será disponibilizado durante trinta dias uma página na INTERNET, conforme ANEXO I contendo os formulários com as perguntas. O site de pesquisa será desenvolvido pelo software *QuestionPro Survey* e estará disponível no endereço de INTERNET, “questionpro.com”. O envio do convite aos respondentes também será feito pelo próprio site desenvolvido para esta pesquisa.

4.3 População e amostra

A pesquisa será aplicada nos profissionais de TI (analistas de sistemas, implementadores, gerentes de projeto, líderes, analistas de processos/negócios e demais profissionais envolvidos na entrega de produto e/ou serviço) de cinco empresas que desenvolvem soluções financeiras para o setor bancário nacional, conforme QUADRO 4. São organizações de médio e grande porte e foram selecionadas por atenderem os quatro maiores bancos do Brasil, sejam eles públicos ou privados.

Empresa - sigla	Porte da empresa	Cliente (Banco) - Sigla	Quantidade de respondentes
E1	Grande	B1	100
E2	Grande	B2	30
E3	Médio	B3 – B4 – B5	20
E4	Médio	B6	30
E5	Grande	B7	20
Total			200

Quadro 4: Relação das empresas participantes da pesquisa

Fonte: O autor

Para uma população total de 200 possíveis respondentes da pesquisa, a amostra calculada será de **130 respondentes**, considerando erro amostral equivalente a 5%, utilizando um nível de confiança de 95% e percentual mínimo de 60%. O cálculo da amostra utilizou a seguinte fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p) + e^2 \cdot (N - 1)}$$

Onde:

n - amostra calculada

N - população

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança

p - verdadeira probabilidade do evento

e - erro amostral

Para elucidar os conceitos estatísticos utilizados no cálculo amostral, Neufeld (2003, p. 264 e 265) define como erro amostral “a diferença entre o valor estimado em uma pesquisa e o seu verdadeiro valor”. Este mesmo autor ressalta que nível de confiança utilizado em pesquisas corresponde a probabilidade de que um erro amostral efetivo seja menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa. A população corresponde ao número de elementos existentes no universo da pesquisa. (NEUFELD, 2003, p. 265)

4.4 Pré-teste

Para validar o formulário de pesquisa contendo a inserção da nova variável no modelo proposto, foi feito um pré-teste com o envio dos instrumentos de pesquisa do ANEXO I para 10 entrevistados da empresa E1 e obtemos a resposta de 7 participantes. O objetivo deste pré-teste era avaliar se todas as perguntas estão descritas de forma clara e coerente com o construto a ser pesquisado. Os respondentes deste pré-teste apresentaram resposta satisfatória quanto ao entendimento geral da pesquisa, tamanho e clareza das afirmativas, não encontrando dificuldades em relacioná-las com as opções disponíveis na escala *likert*. O site de pesquisa que será utilizado neste pré-teste é o <https://pt.surveymonkey.com>.

4.5 Análise e validação dos dados

O processamento dos dados para análise será feito pelo software Analysis of Moment Structures (AMOS 21.0 for SPSS) ou versão mais recente.

Para realizar inferências de forma multivariada, com o objetivo de encontrar os melhores preditores para a variável independente X (*Process Management*) no modelo proposto, serão realizadas duas análises de regressão múltipla.

Destaca-se que análises multivariadas de pesquisa envolvem verificação do relacionamento entre múltiplas variáveis explicativas e, em alguns casos, múltiplas variáveis dependentes. Grande parte das pesquisas, delineadas para examinar o efeito exercido por duas ou mais variáveis independentes sobre uma variável dependente, utiliza a Análise de Regressão Múltipla, que é definida como um conjunto de técnicas estatísticas que possibilitam a avaliação do relacionamento de uma variável dependente com outras independentes (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).

Segundo Hair *et al.* (2009), para se criar um índice a partir de um constructo, já com uma definição conceitual, devem-se verificar três questões básicas:

- **Dimensionalidade** – Refere-se a uma suposição inerente e exigência para a criação de um índice (escala múltipla): que os itens sejam unidimensionais, ou seja, que estejam fortemente associados um com o outro e que representem o mesmo conceito;

- **Confiabilidade** – É a avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de um índice ou variável;
- **Validade** – É o grau em que uma escala ou conjunto de medidas representa, com precisão, o conceito de interesse. Uma das formas mais aceitas para avaliar a validade é através da Avaliação Convergente, que avalia o grau em que duas medidas, do mesmo conceito, estão correlacionadas.

Será utilizado o critério da Análise Paralela (*Parallel Analysis*) elaborado por Horn (1965) para checar a unidimensionalidade de cada ponto de análise. Esse critério retorna o número de fatores que devem ser retidos em uma análise fatorial, ou seja, a quantidade de dimensões do constructo.

Para verificar a consistência interna ou a confiabilidade dos itens, será utilizado o coeficiente **Alfa de Cronbach**. Esse foi desenvolvido para calcular a confiabilidade de um teste nas situações em que o pesquisador não tem a oportunidade de fazer outra entrevista com o indivíduo; mas, precisa obter uma estimativa apropriada da magnitude do erro da medida (CRONBACH, 1951).

Segundo Malhotra (2006), a verificação de consistência é parte do processo de depuração, que identifica os dados que estão fora do padrão; que são logicamente inconsistentes ou que acusam valores extremos. Não se admitem dados com valores não definidos pelo esquema de codificação.

Para verificar a importância de cada pergunta para o constructo, será utilizada a análise fatorial; e, através das cargas fatoriais, pode-se checar a validação do constructo através da Avaliação Convergente. (HAIR et al., 2009)

Ainda de acordo com o autor supracitado, para um índice ser validado, espera-se um Alfa de Cronbach de pelo menos 0,70, que os pontos de análise sejam unidimensionais e que as cargas fatoriais sejam maiores que 0,60.

5. CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Os valores abaixo são estimados e podem sofrer alteração até o término do projeto.

Ordem	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor (R\$)	Total (R\$)
1	Livros	Unitário	3	90,00	270,00
2	Fotocópias (P&B)	Página	500	0,25	125,00
3	Fotocópias (Colorido)	Página	20	1,00	20,00
4	Assinatura serviço QuestionPro	Mensal	3	30,00	90,00
5	Revisão da Dissertação	Página	100	5,00	500,00
6	Encadernar Dissertação	Unitário	2	80,00	160,00
					R\$ 1.165,00

Fonte: O autor

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, Manuela Rosing. **Da Administração Legal ao BPM ao *Business Process Management***: o mapeamento de processos de negócios em escritório de advocacia. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) – Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2010. 117 f.

ARCHIBALD, Russell D. **Managing high-technology programs and projects**, 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2003.

ASSIS, Célia Barbosa. **Governança e gestão da tecnologia da informação**: diferenças na aplicação em empresas brasileiras. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-05082011-155506/>>. Acesso em: 2013-03-21.

BABBIE, E. **Métodos de Pesquisa de Survey**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009.

BARBOSA, Allan Claudius Queiroz; CINTRA, Leandro Pinheiro. Inovação, competências e desempenho organizacional – articulando construtos e sua operacionalidade. *Future Studies Research Journal*. São Paulo, v. 4, n. 1, pp. 31 – 60, Jan./Jun. 2012

BRITO, Renata Peregrino de. **Criação de Valor, Vantagem Competitiva e o seu Efeito no Desempenho Financeiro das Empresas**. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, 2011. 157 f.

CRONBACH, L. J. **Coefficient alpha and the internal structure of tests**. *Psychometrika*, 1951.

DAVENPORT, T. **Reengenharia de processos**: como inovar na empresa através da tecnologia de informação. Rio de Janeiro, Campus: 1994. Tradução da versão original *Process Innovation*, Ed. Ernst & Young, 1993

ENOKI, Cesar; MUSCAT, Antônio. Proposta de modelo para avaliar soluções de BPM. In: SIMSEP, XII, 2005, Bauru. **Anais...Bauru**, 2005.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de **Implantando a Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços**. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.

FLICK, U. **Uma introdução à pesquisa qualitativa**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

FLÔRES, E. **Governança Corporativa no Brasil e o Papel dos Investidores Institucionais**, Tese (Doutorado em Administração) - PUC-RIO. Rio de Janeiro, 2004

GEROLAMO, Mateus Cecílio. **Proposta de Sistematização para o processo de gestão de melhorias e mudanças de desempenho**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade de São Paulo, 2003. 165 f.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES, J. E. Lima. As empresas são grandes coleções de processos. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v.40, p. 6-19, jan./mar.2000

HAIR, J. F. et al. **Análise multivariada de dados**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

HAMMER, Michael. **A Agenda: o que as empresas devem fazer para dominar esta década**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

HORN, J. L. **A rationale for the number of factors in factor analysis**. Psychometrika: 1965.

IT Governance Institute. Disponível em: <http://www.itgi.org/template_ITGIa166.html?Section=About_IT_Governance1&Template=/ContentManagement/HTMLDisplay.cfm&ContentID=19657>. Acesso em: 24 Mar 2013

KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. **A estratégia em ação: balanced scorecard**. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

KAYDOS, W. **Measuring, managing and maximizing performance**. Portland: OR Productivity, 1991

KERZNER, H. **Gestão de Projetos: as melhores práticas**. Tradução de Lene Belon Ribeiro. 2. ed. *traduzido da 2ª edição norte americana (Advanced Project Management: Best Practices on Implementation)*. Porto Alegre: Bookman, 2006.

LEE, J.; LEE, C. IT Governance-based IT strategy and management: literature review and future research direction. In: Carter-Steel, A. (Ed.). **Information technology governance and service management: frameworks and adaptation**, Hershey, PA: IGI Global, 2009. p. 44-62

MAGALHÃES, I. L.; PINHEIRO, W. B. **Gerenciamento de serviços de TI na prática: Uma abordagem com base na ITIL**. São Paulo: Novatec, 2007.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARTINS, G. de A.; THEÓFILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

McCORMACK, Daniel; MCADAM, Rodney. **Integrating business processes for global alignment and supply chain management**, Business Process Management Journal, Vol. 7 Iss: 2, p. 113–130, 2001

NEELY, A.; GREGORY, M. PLATTS, K. Performance measurement system design: a literature review and research agenda. **International Journal of operations and production management**. Bradford, v.15, n.4, 1995. p. 80-116

NEUFELD, John L. **Estatística aplicada à administração usando excel**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

ORTIZ, A. S. **Testing a model of the relationships among organizational performance, it-business alignment, and it governance**. TEXAS, TEXAS: UNIVERSITY OF NORTH TEXAS – 2003. 211 f.

PEREIRA, Marcos Nascimento Borges. **Tecnologia de informação em alinhamento à estratégia de negócio: na visão de gestores das empresas participantes do IT Service**

Management Fórum de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) - Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 2008. 119 f.

PORTER, M. E.; MCGAHAN, A. M. What Do We Know About Variance in Accounting Profitability? *Management Science*, v. 48, n. 7, 2002. p. 834-851

PMI. **A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Third. ed.** Newton Square, Pennsylvania: Project Management Institute, 2004

Project Management Institute. Disponível em <<http://www.pmi.org>>. Acesso em: 20 Jul 2013 as 18:29

RICHARD, P. J. et al. Measuring organizational performance: towards methodological best practice. *Journal of management*, v. 35, n. 3, 2009. p. 718-804

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas.** 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

ROSSETI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. **Governança Corporativa: Fundamentos, desenvolvimento e tendências.** 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2011.

SANTOS, Rafael Paim Cunha. **As Tarefas para Gestão de Processos.** Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 471 f.

SILVA NETO, Arlindino Nogueira. **Avaliação de Projetos Estratégicos de Tecnologia da Informação.** Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. 152 f.

SMART, P. A; MADDERN, H.; MAULL, R. S. **Understanding Business Process Management: Implications for Theory and Practice.** *British Journal of Management*. Oxford, Vol. 20, 491–507 (2009).

SMITH, H. & FINGAR, P., **Business process management: The third wave,** Meghan-Kiffer, Florida, 2003.

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. **Measurement of business performance in strategy research: a comparison of approaches**. *Academy of Management Review*, v. 11, n. 4, p. 801-814, 1986.

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. **Governança de TI, Tecnologia da Informação**. São Paulo: M. Books do Brasil, 2006.

WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. **IT Governance: how top performers manage IR decision rights for superior results**. Boston: Harvard Business School Press, 2004

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Sobre você:		
Formação		_____
Tempo em que atua (em anos)		_____
Cargo/Função		_____

Você é filiado a:		
Itsmf	<input checked="" type="radio"/>	
PMI	<input type="radio"/>	
Outro	<input checked="" type="radio"/>	Qual? _____

Modelo de gerenciamento da sua área de TI é:		
Centralizado (uma única área de informática)	<input checked="" type="radio"/>	
Feudal (Diversas áreas de informática independentes/isoladas).	<input type="radio"/>	
Federal (diversos setores de informática integrados interdependentes)	<input checked="" type="radio"/>	
Outro	<input type="radio"/>	Qual? _____

Como sua empresa toma decisões sobre os negócios da TI?		
Monorquia de negócio – Diretoria	●	
Monarquia de TI – Especialista de TI	●	
Feudalismo – Cada unidade de negócio toma decisões independentes	●	
Federalismo – Combinação entre o centro corporativo e as unidades de negócio, com ou sem o envolvimento da equipe de TI.	●	
Duopólio de TI – O grupo de TI e algum outro grupo (Exemplo: Alta gerência, Líderes das unidades de negócios)	●	
Anarquia – Tomada de decisões individuais ou por pequenos grupos	●	

Instrumento de performance organizacional (14 perguntas)	Discordo Inteira-mente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcial-mente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcial-mente (5)	Concordo (6)	Concordo Total-mente (7)	Não se aplica
Em relação a organização o seu nível atual de satisfação do cliente/cidadão é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de lealdade do cliente/cidadão é semelhante ao padrão de mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de valor percebido do cliente/cidadão é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de resultados financeiros (por exemplo, o retorno do investimento, variação do orçamento, a rentabilidade) é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Instrumento de performance organizacional (continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação a organização o seu nível atual de desenvolvimento e bem estar dos empregados é semelhante ao padrão do mercado.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação a organização o seu nível atual de satisfação dos empregados é semelhante ao padrão do mercado.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação a organização o seu nível atual de conformidade legal é semelhante ao padrão do mercado.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação a organização o seu nível atual de desempenho dos fornecedores e parceiro (por exemplo, rendimento/custo de melhoria da qualidade) é semelhante ao padrão do mercado.	●	●	●	●	●	●	●	●

Instrumento de performance organizacional (continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação a organização o seu nível atual de qualidade é semelhante ao padrão do mercado	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de produtividade é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de cidadania ambiental é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual do estímulo ao desenvolvimento econômico é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Em relação a organização o seu nível atual de controle de crime (cibernéticos, econômicos e outros) é semelhante ao padrão do mercado.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Instrumento de Gestão de Processos (31 perguntas)	Discordo Inteira-mente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação ao aspecto visão do processo, o empregado típico vê o negócio como um conjunto de processos conectados.	<input checked="" type="radio"/>							
Em relação ao aspecto visão do processo, termos de processos como <i>entrada, saída</i> , processos, donos de processos são usados na organização.	<input checked="" type="radio"/>							
Em relação ao aspecto visão do processo, os processos de negócios estão suficientemente definidos de tal forma que a maioria do pessoal sabe como eles funcionam.	<input checked="" type="radio"/>							
Em relação ao aspecto trabalho (<i>job</i>) de processos, os trabalhos usualmente multifuncionais e não tarefa simples.	<input checked="" type="radio"/>							
Em relação ao aspecto trabalho (<i>job</i>) de processos, os trabalhos incluem resolução de problemas.	<input checked="" type="radio"/>							

Instrumento de Gestão de Processos (Continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, há ampla oportunidade para o pessoal de diferentes departamentos terem “conversas de corredor” informais.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, empregados de diferentes departamentos se sentem a vontade para ligar um para o outro, quando uma necessidade aparece.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, gerentes desencorajam os empregados a discutir assuntos relacionados com o trabalho com aqueles que não são superiores ou subordinados diretos.	●	●	●	●	●	●	●	●

Instrumento de Gestão de Processos (Continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, o pessoal aqui é bem acessível em relação àqueles de outros departamentos.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, comunicação entre um departamento e outro deve ser feita pelos canais apropriados.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto conectividade interdepartamental, gerentes juniores de um departamento podem facilmente agendar uma reunião com gerentes juniores de outros departamentos.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, as pessoas das unidades de negócio estão verdadeiramente se importando com as necessidades e problemas dos demais departamentos.	●	●	●	●	●	●	●	●

Instrumento de Gestão de Processos (Continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, o espírito de equipe está espalhado por todas posições na unidade de negócio.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, trabalhar para esta unidade de negócio é como fazer parte de uma família.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se emocionalmente ligadas umas as outras.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se como se estivesse unidas.	●	●	●	●	●	●	●	●
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, a unidade de negócio carece de espírito de equipe.	●	●	●	●	●	●	●	●

Instrumento de Gestão de Processos (Continuação)	Discordo Inteiramente (1)	Discordo (2)	Discordo Parcialmente (3)	Nem concordo/ Nem discordo (4)	Concordo Parcialmente (5)	Concordo (6)	Concordo Totalmente (7)	Não se aplica
Em relação ao aspecto desempenho organizacional e métricas, pessoas nesta unidade de negócio sentem-se como indivíduos independentes que têm que tolerar aqueles que estão a sua volta.	●	●	●	●	●	●	●	●